

TECHNICAL SCIENCES

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ СОКОВ С ПРОБИОТИКАМИ

Бурак Л. Ч.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

доктор философии в области пищевых наук,

директор ООО «БЕЛПРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF FRUIT JUICES WITH PROBIOTICS

Burak L.

<https://orcid.org/0000-0002-6613-439X>

Doctor of Philosophy in Food Sciences,

director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk

Аннотация

Пробиотические напитки на основе фруктовых соков представляют собой растущий сегмент продуктов питания. Данные напитки являются альтернативой молочным пробиотическим продуктам и особенно востребованы среди веганов, людей с непереносимостью лактозы и аллергией на молочные продукты. Целью данного исследования является обзор современных методов производства таких напитков, включая ферментацию с использованием различных штаммов пробиотиков и их влияние на здоровье. В обзор включены статьи на английском и русском языке за период с 2015 по 2025 год. Поиск зарубежной научной литературы на английском языке по данной теме проводился в библиографических базах «Google Scholar», «Scopus», «Web of Science», «Elsevier». «ResearchGate». Для отбора научных статей на русском языке проводился поиск, по ключевым словам, в «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». Анализ научных исследований показал, что для повышения стабильности и устойчивости пробиотических комплексов используются передовые технологии, включая инкапсуляцию, метод распылительной сушки, а применение капсул типа «ядро-оболочка», позволяющих защитить пробиотики от воздействия низкого pH и условий хранения. Данные методы позволяют сохранить клеточную активность пробиотиков, гарантируя достаточную стабильность для получения пользы для здоровья, включая модуляцию микробиома кишечника, устойчивость иммунитета и антиоксидантную активность. Уникальное сочетание фруктового сока и пробиотиков делает такие напитки привлекательными для представителей разных возрастов и социальных групп, которые заботятся о своем здоровье. Результаты данного обзора могут представлять интерес как для научных исследователей, так и производителей пищевой продукции, помогая оптимизировать выбор пробиотических штаммов и технологических процессов для производства высококачественных и доступных пробиотических напитков на основе фруктового сока.

Abstract

Probiotic beverages based on fruit juices are a growing segment of food products. These beverages are an alternative to dairy probiotic products and are especially popular among vegans, people with lactose intolerance and allergies to dairy products. The aim of this study is to review modern methods of producing such beverages, including fermentation using different strains of probiotics and their impact on health. The review includes articles in English and Russian for the period from 2015 to 2025. The search for foreign scientific literature in English on this topic was conducted in the bibliographic databases "Google Scholar", "Scopus", "Web of Science", "Elsevier". "ResearchGate". To select scientific articles in Russian, a search was conducted by keywords in the "Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU". The review of scientific studies showed that advanced technologies, including encapsulation, spray drying, and core-shell capsules, which protect probiotics from low pH and storage conditions, are used to improve the stability and sustainability of probiotic complexes. These methods preserve the cellular activity of probiotics, ensuring sufficient stability to provide health benefits, including gut microbiome modulation, immune stability, and antioxidant activity. The unique combination of fruit juice and probiotics makes such drinks attractive to health-conscious individuals of different ages and social groups. The results of this review may be of interest to both scientific researchers and food manufacturers, helping to optimize the selection of probiotic strains and technological processes to produce high-quality and affordable fruit juice-based probiotic drinks.

Ключевые слова: пробиотики, напиток, фруктовые соки, функциональные продукты, микроорганизмы, биологически активные вещества.

Keywords: probiotics, drink, fruit juices, functional products, microorganisms, biologically active substances.

Введение

Результаты многочисленных исследований показали, что определенные продукты питания, пита-

тельные вещества и натуральные биоактивные соединения могут существенно влиять на физиологические процессы, лежащие в основе патогенеза за-

болеваний [1]. Достижения в области науки о питании и пищевых технологий выявили влияние функциональных продуктов, нутрицевтиков, диетических компонентов и добавок на хронические заболевания. Функциональные продукты питания способствуют значительному улучшению состояния здоровья и благополучия или снижению риска заболеваний. В настоящее время потребители демонстрируют растущую осведомленность о влиянии функциональных продуктов на здоровье и поэтому проявляют заинтересованность к таким продуктам, стимулируя производителей продвигать функциональные продукты питания [2,3]. Концепция функциональных продуктов питания возникла в Японии в 1980-х годах. Как правило, функциональные продукты питания — это продукты питания, как натуральные, так и обработанные, которые при регулярном включении в рацион и потреблении в соответствующих дозировках могут принести пользу для здоровья, выходящую за рамки тех, которые связаны с одним только основным питанием [4]. Функциональные продукты питания, в дополнение к их основной пищевой ценности, предлагают особую пользу для здоровья за счет наличия биоактивных компонентов, таких как антиоксиданты, клетчатка, фитонутриенты, с научно доказанным положительным эффектом. Таким образом, они могут поддерживать поддержание здоровья и снижать риск развития таких заболеваний, как дислипидемия, рак, диабет 2 типа, инсульт и сердечно-сосудистые заболевания [5]. Как правило, функциональные продукты питания могут быть созданы двумя способами: с использованием технологий, которые генерируют или улучшают биодоступность функциональных ингредиентов во время производства, или путем добавления ингредиентов, которые повышают эффективность уже присутствующих [6]. В этом контексте широко используются пробиотики, живые микроорганизмы, которые добавляются в продукты питания для улучшения их питательного аспекта. Пробиотики были определены как «живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах приносят пользу для здоровья хозяина» [3,7]. Микроорганизм считается пробиотиком, если он соответствует определенным критериям, таким как устойчивость к кислотности и желчным солям в организме человека. Он также должен хорошо всасываться в кишечнике. Кроме того, он должен демонстрировать четкую связь с показателями здоровья в клинических исследованиях [7]. По этой причине жизнеспособность продукта считается важным требованием для получения эффектов для здоровья. Пищевые продукты на рынке уже содержат пробиотики, такие как ферментированные молочные продукты. Предлагаемые минимальные уровни жизнеспособных клеток в молочных продуктах для достижения пользы составляют 10^5 КОЕ/г, 10^6 КОЕ/г и 10^7 КОЕ/г [8]. Процесс ферментации играет решающую роль в выживании пробиотических бактерий, защищая их от неблагоприятных условий кишечника, таких как кислый pH и желчные соли. В целом, ферментированные

молочные продукты имеют более высокую концентрацию молочнокислых бактерий; в некоторых случаях до 10^9 клеток на миллилитр или грамм [9]. Однако растущий спрос на немолочные продукты со стороны потребителей, вызванный либо широко распространенными проблемами аллергии и непереносимости либо выбором придерживаться определенных диетических режимов, таких как веганство, привел к тому, что исследования пищевых продуктов привели к поиску новых матриц в качестве систем доставки пробиотиков [10]. Целью предприятий пищевой промышленности на протяжении многих лет было удовлетворение всех потребностей широкого круга потребителей. Таким образом, это привело к идее разработки пробиотических фруктовых соков, благодаря многочисленным преимуществам, которые они приносят огромному разнообразию фруктов, существующих в природе, поскольку они широко потребляются всем населением [10,11,12]. Сегодня цель состоит в создании пробиотических фруктовых соков, которые оценят потребители, с добавленной пищевой ценностью, не влияя на сенсорные свойства. Сенсорные свойства этих соков и жизнеспособность бактериальных штаммов в настоящее время представляют собой основные проблемы в производстве этих инновационных функциональных продуктов питания [13,14].

1. Пробиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при добавлении в оптимальных количествах (более 10^6 – 10^7 КОЕ/мл или г продукта) приносят организму различную пользу [3]. Пробиотики идентифицируются по конкретному штамму, который включает род, вид, возможные подвиды и уникальный буквенно-цифровой код. Основные роды, используемые в пробиотических продуктах, — это *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Saccharomyces*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Escherichia* и *Bacillus* [11]. Пробиотики действуют в основном в желудочно-кишечном тракте. Их благотворное влияние на здоровье человека является результатом различных механизмов, которые могут быть общими, видоспецифичными или штаммоспецифичными. Общие механизмы включают ингибирование пролиферации патогенных микроорганизмов, регуляцию кишечного транзита, восстановление измененной микробиоты и выработку биоактивных веществ, таких как короткоцепочечные жирные кислоты, которые также способствуют снижению pH в толстой кишке. Механизмы, специфичные для вида, включают синтез витаминов, укрепление кишечного барьера, управление желчными солями и нейтрализацию токсинов. Менее распространенные механизмы, связанные со штаммом, включают выработку цитокинов, иммуномодуляцию и влияние на эндокринную и нервную системы. Благодаря этому широкому спектру механизмов действия пробиотики могут играть решающую роль в поддержании здоровья и профилактике многочисленных заболеваний. Однако, поскольку не все бактериальные штаммы оказывают

одинаковое воздействие на организм человека, необходимое количество варьируется в зависимости от штамма и ожидаемого полезного эффекта [12]. Пробиотические продукты на рынке в настоящее время в основном представляют собой продукты питания, добавки и фармацевтические препараты. Пробиотики могут играть множество ролей в здоровье человека, улучшая гомеостаз микробиоты и поддерживая здоровье кишечника человека. Несколько исследований показали, что эта функция пробиотиков может быть использована для профилактики или лечения нескольких заболеваний, связанных с кишечным микробиомом человека из-за их тесной связи с дисбактериозом кишечной микробиоты. Пробиотики также полезны при лечении различных типов диареи, вызванной применением антибиотиков или воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), и даже в профилактике рака толстой кишки [14]. На уровне желудочно-кишечного тракта они также играют роль в метаболизме, улучшая усвояемость лактозы, снижая уровень холестерина и уменьшая выделение оксалатов с мочой, что важно в случаях нефролитиаза [15]. В исследовании Sundararaman и соавторов пробиотики были выделены как потенциальная дополнительная терапия у пациентов с COVID-19 из-за их доказанной функции регуляции иммунной системы [16]. По той же причине пробиотики нашли применение в уменьшении симптомов аллергических заболеваний, таких как экзема, атопический дерматит, аллергический ринит и астма [17-18]. Сегодняшние исследования также сосредоточены на других потенциальных преимуществах пробиотиков для здоровья, включая те, которые влияют на работу мозга, такие как снижение восприятия стресса и тревоги и лечение симптомов депрессии и аутизма [19-20]. Однако все преимущества для здоровья, потенциально приписываемые пробиотикам, являются штаммоспецифичными; поэтому даже штаммы одного и того же вида не будут эффективны во всех областях. Пробиотики, согласно определению, непатогенны и не должны вызывать или усугублять заболевания у людей, независимо от источника поступления [3]. Однако эффективность пробиотиков различается у разных людей; поэтому важно учитывать не только пробиотический штамм и дозировку, но и историю болезни потребителя, статус питания, наличие определенных заболеваний или сопутствующий прием лекарств. Фактически, было признано, что микробиота кишечника оказывает значительное влияние на биодоступность лекарств и их действие [21]. Следовательно, прием пробиотиков может нарушить всасывание лекарств и их действие, что особенно опасно для лекарств, имеющих узкий терапевтический индекс [22]. Хотя пробиотики в целом считаются безопасными и полезными для здоровых людей, они могут представлять риск для определенных категорий людей, таких как пациенты с ослабленным иммунитетом [23]. Эффективность и польза пробиотиков зависят от нескольких факторов, и не существует универсального подхода к клинической оценке и рекомендациям по приему.

Несмотря на научные доказательства в пользу пробиотиков, потребители представляют собой неоднородную группу; поэтому не может быть сделана обобщенная оценка их безопасности. Возможные побочные эффекты, связанные с использованием пробиотиков, включают инфекции, выработку вредных соединений пробиотическими микроорганизмами и передачу генов устойчивости к антибиотикам другим бактериям в пищеварительном тракте [24-25]. Кроме того, было обнаружено, что некоторые пробиотические продукты содержат микроорганизмы, которые не указаны на этикетке, с потенциальными рисками для здоровья, связанными с загрязнением [25]. Поэтому перед использованием пробиотиков рекомендуется проводить индивидуальную клиническую оценку, поскольку они, как правило, считаются безопасными для здорового населения, но могут представлять потенциальную угрозу для потребителей с различными заболеваниями.

Наиболее распространенными пробиотическими бактериями, используемыми в пищевой промышленности, являются *Lactobacillus* spp. и *Bifidobacterium* spp., поскольку они признаны «общепризнанными безопасными» (GRAS) несколькими регулирующими органами. Несколько пробиотических свойств также были выявлены для определенных дрожжей, таких как *Saccharomyces cerevisiae* и *S. Boulardii* [26]. Большинство имеющихся в продаже пробиотических продуктов — это молочные продукты. Основными пробиотическими штаммами, содержащимися в них, являются *Lactobacillus bulgaricus* и *Streptococcus thermophilus*. Несколько исследований в литературе демонстрируют защитное действие молочных продуктов на уровне пищеварения на пробиотики, в частности, на молочные белки, источники биоактивных пептидных предшественников, также благодаря их pH, буферной емкости и содержанию жира [27-28]. Молочные жиры и белки обеспечивают физический щит для пробиотиков, защищая их от пищеварительных ферментов и повышая их устойчивость во время кишечного транзита. Молочные белки иногда используются в качестве системы доставки для методов инкапсуляции пробиотиков. В контексте молочных продуктов сыр считается отличным носителем для пробиотиков из-за его более высокого pH и высокого содержания жира, которые защищают пробиотические клетки во время транзита через желудочно-кишечный тракт [28]. pH является одним из основных факторов, влияющих на жизнеспособность пробиотиков. Кисломолочные продукты, особенно йогуртовые продукты, являются наиболее популярными пробиотическими функциональными продуктами. Ферментированные пищевые продукты создаются посредством метаболической активности различных живых микробных культур, и многие из этих продуктов богаты потенциально полезными микроорганизмами. Эти продукты содержат питательные вещества, которые поддерживают рост и жизнеспособность пробиотиков, предоставляя сахара, аминокислоты и пептиды в качестве источников энергии. Эти питательные

вещества помогают поддерживать активность пробиотиков во время хранения и желудочно-кишечного транзита. В ферментированных продуктах, таких как йогурт и кефир, пробиотики сосуществуют с заквасочными молочнокислыми бактериями, которые вырабатывают органические кислоты и антимикробные вещества. Эти соединения подавляют патогенные и конкурирующие бактерии, обеспечивая подходящую среду для пробиотиков. В целом, пробиотики в этих продуктах могут выживать в течение всего срока годности продукта [29]. Однако они не всегда выдерживают кислую среду желудка и могут разрушаться ферментами и желчными солями в тонком кишечнике, что не позволяет им достичь дистального отдела кишечника.

2. Фруктовые напитки с пробиотиками

Среди различных пищевых продуктов, которые могут быть функционализированы, фруктовые соки заслуживают большего внимания. Фруктовые соки уже считаются функциональными продуктами, поскольку они содержат несколько биоактивных соединений, полезных для здоровья, таких как антиоксиданты, клетчатка и витамины [30]. Они широко потребляются людьми всех возрастов, поскольку их можно производить с различными фруктами и вкусами, способными удовлетворить вкусы населения мира. Кроме того, они не содержат аллергенов или холестерина, в отличие от молочных продуктов. В последние годы все большее число потребителей выбирают немолочные альтернативы пищи по разным причинам, таким как пищевая непереносимость, диетические предпочтения и личные предпочтения. Поэтому фруктовые соки могут быть жизнеспособной альтернативой для дополнения пробиотических культур для этих потребителей [31-32]. Одной из основных причин является непереносимость лактозы или аллергия на молочный белок, которые ограничивают диетические возможности тех, кого это касается. Также те, кто отдает приоритет здоровому образу жизни и стремится сократить потребление насыщенных жиров и холестерина, найдут пробиотические соки легким и полезным вариантом. Кроме того, пробиотические соки также содержат специфические для фруктов питательные вещества, которые способствуют сбалансированному питанию и общему благополучию. Постоянные инновации в отрасли обещают сделать эти продукты более эффективными и доступными, удовлетворяя растущий спрос на здоровые и инклюзивные диетические альтернативы [33].

Несколько исследований в литературе демонстрируют, как биоактивные вещества, присутствующие во фруктовых соках, могут защищать пробиотики и повышать их жизнеспособность, и, следовательно, приносить пользу здоровью человека. Было показано, как пробиотики могут использовать сахара во фруктах для своего метаболизма и поддерживать свою жизнеспособность [34]. В работе Кардуни и др. показано, как витамин С в апельсиновом соке может помочь повысить жизнеспособность культур *L. acidophilus* [35]. Способность про-

биотиков прилипать к волокнам во фруктах является еще одним способом защиты их от повреждений, вызванных окружающей средой [35].

3. Производство пробиотических фруктовых соков

Этапы производства пробиотических соков значительно отличаются от производства традиционных соков, с минимальными различиями во времени процесса. Однако приготовление сока, функционализированного пробиотиками, требует термической обработки для инактивации микробиоты и ферментов используемых фруктов. Поскольку пробиотики чувствительны к теплу, их добавляют в соки после термической обработки. Термическая обработка подразделяется на три типа в зависимости от температуры: пастеризация (<100 °C), консервирование (около 100 °C) и стерилизация (>100 °C). Пастеризация является наиболее распространенным методом производства соков и напитков [36-37]. Пробиотический фруктовый сок может обеспечить реальную пользу для здоровья только в том случае, если количество жизнеспособных и активных клеток составляет не менее 10^6 – 10^7 КОЕ/мл продукта [37]. Пробиотические клетки можно добавлять в пищевой продукт в виде свежих, сушеных или замороженных концентрированных культур [3]. Производство пищевых пробиотиков включает несколько важных этапов для обеспечения качества и эффективности конечных продуктов [37]. Первоначально выбирается определенный штамм бактерий на основе его пробиотических свойств и его способности выживать в желудочной среде и колонизировать кишечник. Впоследствии выбранные штаммы культивируются в контролируемых условиях, например, в ферментерах, с использованием подходящих питательных субстратов, таких как молоко, сыворотка или растворы глюкозы. Во время фазы ферментации пробиотические бактерии метаболизируют питательные вещества в субстрате, производя полезные соединения, такие как органические кислоты и биоактивные метаболиты. После завершения фазы ферментации пробиотики подвергаются процессам концентрации и очистки для получения оптимальной концентрации живых клеток [38]. Эти процессы могут включать центрифугирование, фильтрацию и сублимационную сушку, что позволяет получить стабильную и легко хранимую форму пробиотиков. Наконец, концентрированные пробиотики включаются в пищевые продукты, такие как йогурт, ферментированные напитки, капсулы или таблетки, обеспечивая эффективную доставку в желудочно-кишечный тракт и максимизируя пользу для здоровья кишечника. Производство пищевых пробиотиков затем подчиняется строгим правилам и стандартам безопасности пищевых продуктов, чтобы гарантировать качество, безопасность и эффективность продуктов для потребления человеком. Эффективность пробиотиков зависит от их стабильности в пищевых продуктах и их способности сохранять высокие концентрации в продукте во время производства, хранения и после приема внутрь. Чтобы поддержи-

вать это значение стабильным, необходимо оценить все те факторы, которые могут поставить под угрозу жизнеспособность бактериальных клеток на этих фазах, такие как штамм микроорганизма, состав фруктов, выбранных для сока, pH и концентрация кислорода [39]. Кроме того, соки обычно содержат antimicrobные соединения, красители и искусственные ароматизаторы, которые способствуют потере жизнеспособности пробиотических культур. Поэтому производство пробиотического сока может быть сложным для промышленности, поскольку существует высокий риск размещения неэффективного продукта на рынке. Поэтому необходимо учитывать различные фазы производства и хранения. Также важно, чтобы пробиотические клетки оставались живыми даже после приема внутрь и прилипали к поверхности слизистой оболочки для выполнения своей функции [40]. Температура и время хранения являются двумя важными факторами, которые могут влиять на жизнеспособность бактерий. Пробиотические соки следует хранить при температуре от 5 до 10 °C [41]. Кроме того, чтобы избежать попадания кислорода, необходимо тщательно выбирать упаковочный материал. Кислород производит метаболиты, которые подвергают клетки окислительному стрессу и гибели. Недавнее исследование показало, что высокобарьерные пластиковые упаковочные материалы являются лучшим вариантом для увеличения срока годности пробиотических пищевых продуктов [42].

3.1. Рынок пробиотических фруктовых соков

Рынок пробиотических соков эффективно расширялся в последние годы в ответ на растущий спрос на функциональные и полезные альтернативы для здоровья кишечника продукты. Многочисленные пищевые компании в разных частях мира представили на мировом рынке соки, обогащенные пробиотиками, предлагая потребителям широкий спектр вариантов, хотя на европейском уровне и в РФ это еще не получило должного развития [43]. Известным продуктом является бренд «GoodBelly», который предлагает линейку пробиотических фруктовых соков с различными вкусами, такими как манго, апельсин и ягоды. Пробиотические формулы бренда GoodBelly производятся NextFoods, компанией, базирующейся в Соединенных Штатах. GoodBelly — это известный бренд пробиотических напитков и добавок, содержащих *Lactobacillus plantarum 299v* (LP299V), пробиотический штамм, который особенно эффективен для здоровья кишечника. Ассортимент предлагает пробиотические напитки, включая концентрированные соки и шоты, которые можно найти во многих продуктовых магазинах и супермаркетах. Эти продукты созданы на основе клинически проверенных пробиотических штаммов, направленных на улучшение здоровья пищеварительной системы и укрепление иммунной системы. Другим примером является бренд «Kombucha Town», известный производством комбучи, ферментированного напитка, богатого пробиотиками и полезного для здоровья кишечника. Эти пробиотические формулы также

производятся в Соединенных Штатах, а именно в Беллингхэме, штат Вашингтон. В дополнение к своей традиционной линейке комбучи компания выпустила серию пробиотических фруктовых соков, сочетающих преимущества ферментации со свежим, натуральным вкусом фруктовых соков. Пробиотические формулы бренда KeVita производятся в Соединенных Штатах, в основном на предприятиях, расположенных в Калифорнии. KeVita — это бренд, известный своими ферментированными пробиотическими напитками, такими как комбуча и пробиотики из кокосовой воды и уксуса. Компания была основана в 2009 году и приобретена PepsiCo в 2016 году, которая расширила свои возможности дистрибуции и производства, сохранив при этом фокус на натуральных ингредиентах и традиционных процессах ферментации. Еще один американский бренд — «KeVita», чьи пробиотические формулы в основном производятся на предприятиях, расположенных в Калифорнии. KeVita — это бренд, известный своими ферментированными пробиотическими напитками, такими как комбуча и пробиотическая кокосовая вода и уксус. Компания была основана в 2009 году и приобретена PepsiCo в 2016 году, которая расширила свои возможности дистрибуции и производства, сохранив при этом фокус на натуральных ингредиентах и традиционных процессах ферментации. Бренд «KeVita» предлагает широкий ассортимент пробиотических соков с различными вкусами, такими как лимон, имбирь, гранат и яблоко. Широкое присутствие продуктов KeVita в супермаркетах и магазинах здорового питания помогло повысить доступность пробиотических соков, особенно в Соединенных Штатах. В Европе бренд «Biotiful Dairy» является самым продаваемым брендом в Великобритании, в то время как в Швеции популярен «ProViva» [43-44]. Это свидетельствует о том, что мировой рынок пробиотических соков переживает динамичный рост, предлагая широкий ассортимент брендов и продуктов, а также все более широкую географию распространения.

В европейском контексте рынок пробиотических фруктовых соков является частью более широкой индустрии функциональных напитков. Европейский рынок пробиотиков оценивается в 13,78 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 16,36 млрд долларов США к 2029 году с совокупным годовым темпом роста 3,49% в период с 2024 по 2029 год с сильным доминированием таких крупных игроков, как Yakult, Danone, PepsiCo, Morinaga и Nestlé. Молочные продукты доминируют среди пробиотических продуктов, таких как кисломолочные напитки, пробиотические йогурты и пробиотические йогуртовые напитки, но новые запуски игроков на рынке продуктов питания и напитков подпитывают рост рынка [43].

3.2 Выбор сырья для пробиотического фруктового сока

Для разработки и производства фруктового сока, содержащего пробиотики, тип фруктов также должен быть выбран правильно, поскольку это мо-

жет изменить все параметры, связанные с выживанием пробиотиков, такие как pH. В частности, снижение pH во время хранения пробиотического сока имеет основополагающее значение для сохранения качества пробиотических соков [43]. Кроме того, фрукты могут естественным образом содержать антимикробные компоненты, которые ухудшают жизнеспособность микробных клеток [45-46]. Фруктовые соки обычно имеют диапазон pH от 2,5 до 3,7. Поэтому важно выбирать микробные штаммы, способные сохранять свою жизнеспособность в течение периода хранения сока, чтобы гарантировать эффективную пользу для потребителя. Эти низкие значения pH также увеличивают концентрацию недиссоциированной формы органических кислот, что может способствовать синергетическому действию между кислыми условиями и внутренним антимикробным эффектом кислот, что приводит к снижению выживаемости пробиотических культур в окружающей среде [47]. Поэтому не все виды фруктов подходят для производства функциональных пробиотических напитков. Апельсиновый сок показал самые многообещающие результаты в качестве среды для добавления пробиотиков, поскольку он уже содержит витамин С, который способствует восстановлению кислорода, увеличивая выживаемость пробиотических культур [43]. По той же причине ананасовый сок также показал положительные результаты в отношении роста и жизнеспособности пробиотических LAB (молочнокислых бактерий). Яблочный сок оказался отличным субстратом для производства функциональных пробиотических напитков [48]. Кроме того, волокна, содержащиеся в этих фруктах, могут выступать в качестве субстрата для пробиотиков, защищая их от суровых условий желудочно-кишечного тракта после приема соков [43,48]. Гранатовый сок не показал превосходных результатов из-за своей кислотности, с различными эффектами на основе исследованных пробиотических штаммов [49]. Клюквенный сок также снизил жизнеспособность пробиотиков из-за низкого значения pH и высокой концентрации бензойной кислоты, обычно используемой для консервирования скоропортящихся продуктов [50]. Тропическое манго оказалось хорошей матрицей для *L. rhamnosus* и *L. plantarum*. В исследовании Фуртадо и др. pH со временем изменился в положительную сторону, увеличив устойчивость микроорганизмов к тесту желудочно-кишечного тракта *in vitro* [51]. В исследовании, проведенном Монтейро и др., сочетание пробиотических свойств с биоактивными соединениями в мякоти маракуйи улучшило общее качество сока [52]. Таким образом, химический состав сока очень важен для обеспечения жизнеспособности бактериальных штаммов и, следовательно, их реального полезного эффекта на организм человека. пробиотиков.

3.3 Штаммы для пробиотических фруктовых соков

Чтобы гарантировать эффективность и безопасность этих продуктов, выбор штамма, используемого во фруктовых соках, важен, поскольку он

влияет на стабильность и органолептические показатели продукта. Пробиотические штаммы должны обладать несколькими характеристиками, включая устойчивость к кислому pH сока, способность выживать во время хранения продукта и толерантность к антимикробным агентам, естественным образом присутствующим в соке. Существуют различия между штаммами с точки зрения толерантности к кислоте и кислороду.

В целом, штаммы *Lactobacillus* оказались гораздо более устойчивыми, чем штаммы *Bifidobacterium* [43,53]. Штаммы *Lactobacillus*, которые могут переносить более кислую среду и, следовательно, могут быть включены в пробиотический сок, — это *L. plantarum*, *L. acidophilus*, *L. casei* и *L. rhamnosus* [54]. *L. acidophilus* широко изучается на предмет его благотворного влияния на пищеварительное и иммунное здоровье. Его способность выживать в кислой среде, например, той, которая обычно встречается во фруктовых соках, делает его идеальным кандидатом для обогащения таких продуктов [55]. *L. plantarum* известен своей устойчивостью к условиям хранения и способностью производить полезные метаболические соединения [37]. *L. paracasei* был идентифицирован как чрезвычайно универсальный пробиотический штамм из-за его способности оставаться жизнеспособным в матрице сока с низким pH на коммерчески приемлемых уровнях. Эти устойчивые штаммы оставались жизнеспособными в апельсиновом соке на уровне выше 10^7 КОЕ мл⁻¹ и в ананасовом соке на уровне выше 10^6 КОЕ мл⁻¹ в течение 12 недель [43]. В своем исследовании де Оливейра и др. показали, что *Pediococcus acidilactici* не только обладает превосходной пробиотической способностью, но и может быть идеальным для добавления в пробиотический апельсиновый сок из-за его силы [55]. Клетки *L. rhamnosus* оставались жизнеспособными в ананасовом соке в течение всего срока годности продукта, с количеством, превышающим 9 log КОЕ на порцию объемом 100 мл. Кроме того, испытания *in vitro* и *in vivo*, проведенные с этим соком, показали, что по крайней мере 5,6 log КОЕ/мл LGG достигали имитируемого толстого кишечника [56].

3.4 Органолептические свойства пробиотических фруктовых соков

Сенсорные качества пробиотических фруктовых соков представляют собой проблему для промышленного производства. В большинстве исследований, проведенных с пробиотическими фруктовыми соками, сенсорные качества всегда были ограничением для производства этих продуктов [43,57]. Пробиотики могут оказывать значительное влияние на сенсорные характеристики фруктовых соков. Это объясняется их метаболизмом, который может генерировать компоненты, которые могут отрицательно влиять на аромат и вкус продуктов [37,58]. Некоторые пробиотики могут генерировать органические кислоты, такие как молочная кислота, которая может изменять вкусовой профиль сока, придавая ему более кислый или слегка пряный вкус [37,59]. Следовательно, сок, обогащенный пробиотиками, может быть менее вкусным, чем их

обычные эквиваленты из-за отличительного сенсорного профиля. Некоторые пробиотики могут также вырабатывать ферменты, которые влияют на текстуру продукта, что приводит к изменениям в консистенции сока [60]. Другие пробиотические штаммы могут производить пигменты, которые влияют на цвет сока, в то время как ферментация может привести к изменению концентрации соединений, отвечающих за естественный цвет фруктов [37]. Эти изменения могут восприниматься потребителями как положительно, так и отрицательно и могут повлиять на их восприятие продукта. Кроме того, что касается сенсорных свойств конечных продуктов, были замечены изменения, влияющие на вкус, запах и текстуру, поскольку изменения в профиле соединений, таких как летучие вещества и полифенолы, происходят в результате реакций, вызванных пробиотической культурой [37,43]. Хотя пробиотические фруктовые соки могут представлять собой новый функциональный напиток с более высокой пищевой ценностью, важно поддерживать баланс между полезным эффектом пробиотиков и вкусовыми свойствами конечного продукта. Важно поддерживать приемлемость продуктов с пробиотиками. Действительно, потребители избегают функциональных напитков, если добавленные ингредиенты ухудшают их качество, даже при пользе для здоровья. Однако комбинированный выбор типа фруктов с правильным штаммом пробиотиков может решить эту проблему [51]. Например, в исследовании Furtado, все манговые соки, обогащенные *L. plantarum* и *L. rhamnosus*, показали хорошие показатели приемлемости при сенсорном анализе, что указывает на то, что добавление пробиотиков не оказало влияния на сенсорное качество продукта [51].

4. Методы повышения жизнеспособности пробиотиков в соках

Поскольку выживаемость пробиотиков во фруктовых соках и, следовательно, их эффективность могут быть снижены несколькими факторами, на протяжении многих лет разработаны различные методы, позволяющие улучшить выживаемость бактериальных штаммов [61]. Кроме того, по сравнению с молочными продуктами, фруктовые соки не содержат соединений, необходимых для жизнеспособности пробиотических культур, таких как аминокислоты и небольшие пептиды. Выбор правильного штамма пробиотиков играет решающую роль в их выживании во фруктовых соках. Важно выбирать устойчивые штаммы, которые обладают высоким уровнем устойчивости в зависимости от типа производимого фруктового сока [62-63].

Микрокапсуляция пробиотиков оказалась эффективной стратегией для их защиты от внешней среды во время хранения в соках, а также от жестких условий желудочно-кишечного тракта [64]. Этот метод включает инкапсуляцию пробиотиков в биосовместимые материалы, которые обеспечивают защитный барьер от вредных для них факторов. Микрокапсуляция эффективно защищает про-

биотики во время хранения сока, позволяя им сохранять высокую жизнеспособность и метаболическую активность [65]. Микрокапсуляция может обеспечить более благоприятную анаэробную среду для чувствительных пробиотических бактерий, а также физический барьер от суровых кислых условий фруктового сока. Кроме того, микрокапсулированные капсулы могут улучшить доставку пробиотиков в кишечник, защитить их от кислотного стресса желудка и способствовать их выживанию в желудочно-кишечном тракте. Несколько исследований показали, что микрокапсуляция значительно улучшила выживаемость пробиотиков во фруктовых соках. В исследовании да Силвы и соавторов было показано, что сложный механизм коацервации в сочетании с трансклутаминовым сшиванием повышает жизнеспособность *L. acidophilus* в яблочном соке [66]. Другой способ улучшить жизнеспособность пробиотиков в соках заключается в добавлении пребиотиков [67]. Многие фрукты уже естественным образом содержат пребиотики. Пребиотики — это неперевариваемые соединения, которые способствуют росту и активности пробиотиков в кишечнике [68]. Добавление пребиотиков в пробиотические соки может способствовать выживанию пробиотиков посредством их селективной ферментации кишечными бактериями, которые производят метаболиты, улучшающие среду кишечника [69]. Кроме того, пребиотики могут действовать синергетически с пробиотиками, улучшая стабильность и функциональность соков, создавая благоприятную среду для роста и колонизации пробиотиков в желудочно-кишечном тракте. Примерами часто используемых пребиотиков являются фруктоолигосахариды (ФОС), инулин, олигофруктоза и галактозоолигосахариды (ГОС). Добавление пребиотиков в соки, обогащенные пробиотиками, может усилить пользу для здоровья, связанную с употреблением соков, обогащенных пробиотиками [70]. Несколько исследований показали, что использование пребиотиков оказало положительное влияние на жизнеспособность микробиот и не повлияло на органолептические характеристики конечных продуктов, что чрезвычайно важно в случае этих продуктов, которые часто претерпевают изменение своих сенсорных свойств [71]. Добавление защитных агентов, таких как антиоксиданты, может сохранить жизнеспособность пробиотиков во фруктовых соках [72]. Эти агенты могут снижать окислительный стресс и подавлять рост нежелательных микроорганизмов, тем самым способствуя выживанию пробиотиков. Защитное действие антиоксидантов на пробиотики во фруктовых соках можно объяснить их способностью нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клеточные мембраны пробиотиков и нарушить их структурную целостность. Кроме того, антиоксиданты могут взаимодействовать с тяжелыми металлами и другими окислителями во фруктовых соках, тем самым снижая потенциальный ущерб для пробиотиков [73]. Таким образом, использование антиоксидантов в пробиотических соках может помочь поддерживать высокие концентрации пробиотиков

во время хранения и обеспечить доставку эффективного количества пробиотиков в кишечник хозяина, где они могут оказывать свое полезное воздействие на здоровье.

В заключение следует отметить, что выживаемость пробиотиков во фруктовых соках может быть улучшена путем принятия нескольких способов. Все эти методы могут защитить пробиотики от внешней среды, снизить окислительный стресс и способствовать их росту и активности в кишечнике хозяина, тем самым помогая максимизировать пользу для здоровья, связанную с потреблением пробиотического сока.

5. Перспективы разработки и производства фруктовых соков с пробиотиками

За последние несколько лет интерес к разработке и инновациям пробиотических фруктовых соков с акцентом на улучшение выживаемости и функциональности пробиотиков и расширение спектра используемых пробиотических штаммов и фруктов возрос. Внедрение новых технологий и методологий представляет является перспективными для пробиотических фруктовых соков. Такие технологии, как микрокапсулирование, использование смешанных культур, контролируемая ферментация и использование специальных систем доставки, могут способствовать стабильности и функциональности пробиотиков во фруктовых соках [37]. Недавние исследования показали, что использование передовых технологий может значительно повысить выживаемость пробиотиков во время производства и хранения сока. Перспективным направлением для будущего развития пробиотических фруктовых соков является исследование потенциальных новых пробиотических штаммов. Это исследование требует точной оценки устойчивости этих штаммов к физико-химическим показателям фруктовых соков, таким как кислотность, pH, активность воды, наличие добавок, таких как соли и сахара, и концентрация кислорода, для обеспечения их выживания и функциональности во время хранения и потребления пробиотических фруктовых соков. Если штаммы окажутся менее устойчивыми, может потребоваться использование методов генной инженерии для оптимизации их свойств [43]. Это может быть целенаправленное включение или удаление определенных генов для повышения способности пробиотиков выживать и колонизировать желудочно-кишечный тракт. Однако эффективность и безопасность модифицированных штаммов должны быть должным образом исследованы перед их практическим использованием в пищевых продуктах. Подводя итог, можно сказать, что исследование новых пробиотических штаммов и применение методов генной инженерии являются перспективными для улучшения стабильности и эффективности пробиотических соков. Дальнейшая разработка пробиотических фруктовых соков должна включать комплексный подход с участием ученых в области микробиологии, пищевых технологий, питания, медицины и инженерии [75]. Междисциплинарное сотрудничество может, по сути,

способствовать разработке новых производственных стратегий, оценке воздействия на здоровье и пониманию механизмов действия пробиотических фруктовых соков. Повышение осведомленности о пользе пробиотиков для здоровья и растущий интерес к функциональному питанию стимулируют спрос на инновационные продукты, такие как пробиотические фруктовые соки. Это открывает возможности для расширения использования пробиотических соков в новых секторах, таких как общественное питание, фитнес-индустрия и рынок здорового образа жизни.

Выводы

В ходе проведенного обзора и оценки результатов последних исследований и тенденций установлено, что пробиотические фруктовые соки представляют собой перспективную категорию функциональных продуктов, сочетающих пользу для здоровья пробиотиков с питательными и антиоксидантными свойствами фруктовых соков. Исследования показали, что пробиотические фруктовые соки могут улучшить здоровье кишечника, укрепить иммунную систему и способствовать общему благополучию. Вместе с тем, были также выявлены некоторые проблемы, такие как стабильность и выживаемость пробиотиков во время производства, хранения и потребления сока. Для решения этих проблем предлагается несколько стратегий, включая использование надежных пробиотических штаммов, микрокапсуляцию, добавление пробиотиков и антиоксидантов и принятие инновационных технологий. Данные методы могут помочь улучшить выживаемость и эффективность пробиотиков в соках, позволяя им в полной мере проявить свои преимущества для здоровья. Необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности и безопасности пробиотических фруктовых соков и изучения новых возможностей с целью дальнейшего развития и инноваций. Проведение дальнейших исследований и разработки позволят в полной мере раскрыть их полезный потенциал и обеспечить потребителей безопасными, эффективными и высококачественными продуктами питания. Данный обзор может представлять интерес для ученых-пищевиков, а также возможно быть полезным для производителей пищевых продуктов при разработке новых пробиотических напитков с улучшенными функциональными свойствами на основе фруктового сока.

Список литературы

1. Cordova, R.; Viallon, V.; Fontvieille, E.; Peruchet-Noray, L.; Jansana, A.; Wagner, K.-H.; Kyrgø, C.; Tjønneland, A.; Katzke, V.; Bajracharya, R.; et al. Consumption of ultra-processed foods and risk of multimorbidity of cancer and cardiometabolic diseases: A multinational cohort study // *Lancet Reg. Health–Eur.* 2023. V. 35. p.100771 <https://doi.org/10.1016/j.lanpe.2023.100771>
2. Chowdhury, S.R.; Chandra Das, D.; Sunna, T.C.; Beyene, J.; Hossain, A. Global and regional prevalence of multimorbidity in the adult population in community settings: A systematic review and meta-

- analysis // *eClinicalMedicine*. 2023. V. 57. p.101860. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101860>
3. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий обработки для увеличения срока хранения фруктов и овощей. Обзор предметного поля // *Ползуновский вестник*. 2024. № 1. С. 99-119. <https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2024.01.013>
 4. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Биоконсервация растительного сырья пробиотиками и полезными микроорганизмами // *Научное обозрение. Биологические науки*. 2023. № 2. С. 40-50. <https://doi.org/10.17513/srbs.1327>
 5. Kwon, Y.; López-García, R.; Socolovsky, S.; Magnuson, B. Global regulations for the use of food additives and processing aids // *In Present Knowledge in Food Safety*. Academic Press: Cambridge. MA. USA. 2023. pp. 170–193.
 6. Damián, M.R.; Cortes-Perez, N.G.; Quintana, E.T.; Ortiz-Moreno, A.; Garfias Noguez, C.; Cruceño-Casarrubias, C.E.; Sánchez Pardo, M.E.; Bermúdez-Humarán, L.G. Functional foods, nutraceuticals and probiotics: A focus on human health // *Microorganisms*. 2022. V. 10. p. 1065. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10051065>
 7. Das, T.K.; Pradhan, S.; Chakrabarti, S.; Mondal, K.C.; Ghosh, K. Current status of probiotic and related health benefits// *Appl. Food Res*. 2022. V. 2. p 100185. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2022.100185>
 8. Gao, J.; Li, X.; Zhang, G.; Sadiq, F.A.; Simal-Gandara, J.; Xiao, J.; Sang, Y. Probiotics in the dairy industry—Advances and opportunities // *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf*. 2021. V. 20. pp. 3937–3982. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12755>
 9. Farahmand, N.; Ouoba, L.I.; Naghizadeh Raeisi, S.; Sutherland, J.; Ghoddusi, H.B. Probiotic lactobacilli in fermented dairy products: Selective detection, enumeration and identification scheme // *Microorganisms*. 2021. V. 9. p. 1600. <https://doi.org/10.3390/microorganisms9081600>
 10. Sexton, A.E.; Garnett, T.; Lorimer, J. Vegan food geographies and the rise of Big Veganism // *Prog. Hum. Geogr*. 2022. V. 46. pp 605–628. <https://doi.org/10.1177/03091325211051021>
 11. Kumar, A.; Singh, R.; Sehrawat, R.; Kumar, N.; Pratibha. Probiotics. In *Advances in Food Chemistry: Food Components, Processing and Preservation* // Springer Nature: Singapore. 2022. pp. 497–518.
 12. McFarland, L.V. Efficacy of single-strain probiotics versus multi-strain mixtures: Systematic review of strain and disease specificity.// *Dig. Dis. Sci*. 2021. V. 66. pp. 694–704. <https://doi.org/10.1007/s10620-020-06244-z>
 13. Murali, S.K.; Mansell, T.J. Next generation probiotics: Engineering live biotherapeutics. *Biotechnol. Adv*. 2024. V. 72. p. 108336. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2024.108336>
 14. Matouskova, P.; Hoova, J.; Rysavka, P.; Marova, I. Stress effect of food matrices on viability of probiotic cells during model digestion // *Microorganisms*. 2021. V.9. p. 1625. <https://doi.org/10.3390/microorganisms9081625>
 15. Wigner, P.; Bijak, M.; Saluk-Bijak, J. Probiotics in the prevention of the calcium oxalate urolithiasis // *Cells*. 2022, V. 11. p. 284. <https://doi.org/10.3390/cells11020284>
 16. Sundararaman, A.; Ray, M.; Ravindra, P.V.; Halami, P.M. Role of probiotics to combat viral infections with emphasis on COVID-19 // *Appl. Microbiol. Biotechnol*. 2020. V. 104. pp. 8089–8104. <https://doi.org/10.1007/s00253-020-10832-4>
 17. Li, Y.; Zhang, B.; Guo, J.; Cao, Z.; Shen, M. The efficacy of probiotics supplementation for the treatment of atopic dermatitis in adults: A systematic review and meta-analysis // *J. Dermatol. Treat*. 2022. V. 33. pp. 2800–2809. <https://doi.org/10.1080/09546634.2022.2080170>
 18. Sadrifar, S.; Abbasi-Dokht, T.; Forouzandeh, S.; Malek, F.; Yousefi, B.; Salek Farrokhi, A.; Karami, J.; Baharlou, R. Immunomodulatory effects of probiotic supplementation in patients with asthma: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial // *Allergy Asthma Clin. Immunol*. 2023. V. 19. p. 1. <https://doi.org/10.1186/s13223-022-00753-4>
 19. Beattie, R.E. Probiotics for oral health: A critical evaluation of bacterial strains // *Front. Microbiol*. 2024. V. 15. p. 1430810. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1430810>
 20. He, X.; Liu, W.; Tang, F.; Chen, X.; Song, G. Effects of probiotics on autism spectrum disorder in children: A systematic review and meta-analysis of clinical trials // *Nutrients*. 2023. V. 15. p. 1415. <https://doi.org/10.3390/nu15061415>
 21. Mourey, F., Scholtens, P., Jeanne, J., Rodriguez, B., Decherf, A., Machuron, F., Kardinaal, A., Scheithauer, T., Porbahaie, M., Narni-Mancinelli, E., & Crinier, A. The probiotic strain *Bacillus subtilis* CU1 primes antimicrobial innate immune response and reduces low-grade inflammation: a clinical study // *Beneficial Microbes*. 2024. V. 15(6). pp. 659-678. <https://doi.org/10.1163/18762891-bja00028>
 22. Pant, A.; Maiti, T.K.; Mahajan, D.; Das, B. Human gut microbiota and drug metabolism // *Microb. Ecol*. 2023. V. 86. pp 97–111. <https://doi.org/10.1007/s00248-022-02081-x>
 23. Purdel, C.; Ungurianu, A.; Adam-Dima, I.; Margină, D. Exploring the potential impact of probiotic use on drug metabolism and efficacy // *Biomed. Pharmacother*. 2023. V. 161. p. 114468. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114468>
 24. Anadón, A.; Ares, I.; Martínez-Larrañaga, M.-R.; Martínez, M.-A. Chapter 65—Probiotics: Safety and toxicity considerations. In *Nutraceuticals*, 2nd ed.; Ramesh, C.G., Lall, R., Srivastava, A., Eds.; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2021.
 25. Merenstein, D.; Pot, B.; Leyer, G.; Ouwehand, A.C.; Preidis, G.A.; Elkins, C.A.; Hill, C.; Lewis, Z.T.; Shane, A.C.; Zmora, N.; et al. Emerging issues in probiotic safety: 2023 perspectives // *Gut Microbes*. 202. V. 15. p. 2185034. <https://doi.org/10.1080/19490976.2023.2185034>
 26. Ansari, F.; Alian Samakkhah, S.; Bahadori, A.; Jafari, S.M.; Ziaee, M.; Khodayari, M.T.; Pourjafar, H. Health-promoting properties of *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* as a probiotic; characteristics,

- isolation, and applications in dairy products // *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2023. V. 63. pp. 457–485. <https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1949577>
27. Gao, X.; Zhao, J.; Zhang, H.; Chen, W.; Zhai, Q. Modulation of gut health using probiotics: The role of probiotic effector molecules. // *J. Future Foods.* 2022. V. 2. pp. 1–12.
28. Homayouni, A.; Ansari, F.; Azizi, A.; Pourjafar, H.; Madadi, M. Cheese as a potential food carrier to deliver probiotic microorganisms into the human gut: A review. *Curr. Nutr. Food Sci.* 2020, 16, 15–28. <https://doi.org/10.2174/1573401314666180817101526>
29. Leeuwendaal, N.K.; Stanton, C.; O’toole, P.W.; Beresford, T.P. Fermented foods, health and the gut microbiome. // *Nutrients.* 2022. V. 14. p. 1527. <https://doi.org/10.3390/nu14071527>
30. Бурак, Л. Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодово-овощного сырья и соковой продукции // *Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М»*, 2025.236 с. <https://doi.org/10.12737/0.12737/2154991>
31. Бурак, Л. Ч., Ермошиа Т.В., Саманкова Н. В. Достижение устойчивого развития за счет использования новых технологий переработки пищевых продуктов // *Фундаментальные исследования.* 2024. № 10. С. 171-179. <https://doi.org/10.17513/fr.43705>
32. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Использование технологии омического нагрева в процессе переработки плодов и овощей. Обзор предметного поля // *Пищевые системы.* 2024. Т. 7, № 1. С. 59-70. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2024-7-1-59-70>
33. Бурак, Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий обеспечению микробиологической безопасности пищевых продуктов // *Известия высших учебных заведений. Пищевая технология.* 2024. – № 2-3(396). – С. 6-13. <https://doi.org/10.26297/0579-3009.2024.2-3.1>
34. Plessas, S. Advancements in the use of fermented fruit juices by lactic acid bacteria as functional foods: Prospects and challenges of *Lactiplantibacillus* (Lpb.) *plantarum* subsp. *plantarum* application // *Fermentation.* 2021. V. 8. p. 6. <https://doi.org/10.3390/fermentation8010006>
35. Karooni, Z.; Alizadeh Behbahani, B.; Jooyandeh, H.; Noshad, M. Probiotic viability, physicochemical, and sensory properties of probiotic orange juice. // *J. Food Meas. Charact.* 2023. V. 17. pp. 1817–1822. <https://doi.org/10.1007/s11694-022-01771-x>
36. Бурак, Л. Ч. Нетермические методы консервирования фруктовых соков // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.* 2022. № 9. С. 75-85. <https://doi.org/10.17513/mjpf.13444>
37. Бурак, Л. Ч. Перспективы использования молочнокислых бактерий *L. Plantarum* для ферментации фруктовых соков // *Научное обозрение. Биологические науки.* 2022. № 3. С. 63-71 <https://doi.org/10.17513/srbs.1286>
38. Wendel, U. Assessing viability and stress tolerance of probiotics—A review// *Front. Microbiol.* 2022. V. 12. p. 818468. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.818468>
39. Han, S.; Lu, Y.; Xie, J.; Fei, Y.; Zheng, G.; Wang, Z.; Liu, J.; Lv, L.; Ling, Z.; Berglund, B.; et al. Probiotic gastrointestinal transit and colonization after oral administration: A long journey// *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 2021. V. 11. p. 609722. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.609722>
40. Cassani, L.; Gomez-Zavaglia, A.; Simal-Gandara, J. Technological strategies ensuring the safe arrival of beneficial microorganisms to the gut: From food processing and storage to their passage through the gastrointestinal tract // *Food Res. Int.* 2020. V. 129. p. 108852. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108852>
41. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П., Сапач А.Н. Влияние современных технологий обработки на эффективность пробиотиков и пребиотиков в пищевых продуктах // *The Scientific Heritage.* 2023. № 122(122). С. 35-56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412823>
42. Kumar, A.; Hussain, S.A.; Prasad, W.; Singh, A.K.; Singh, R.R.B. Effect of oxygen tolerant probiotic strain, stabilizers and copper addition on the storage stability of Aloe vera supplemented synbiotic lassi. *Future Foods* 2021, 3, 100021. <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2021.100021>
43. D’Amico, A.; Buzzanca, C.; Pistorio, E.; Mellilli, M.G.; Di Stefano, V. Fruit Juices as Alternative to Dairy Products for Probiotics’ Intake // *Beverages.* 2024. V. 10. p. 100. <https://doi.org/10.3390/beverages10040100>
44. Şanlıbaba, P. Fermented nondairy functional foods based on probiotics // *Ital. J. Food Sci.* 2023. V. 35. pp. 91–105.
45. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Биологически активные вещества бузины: свойства, методы извлечения и сохранения // *Пищевые системы.* 2023. Т. 6, № 1. С. 80-94. <https://doi.org/10.21323/2618-9771-2023-6-1-80-94>
46. Bouarab Chibane, L.; Degraeve, P.; Ferhout, H.; Bouajila, J.; Oulahal, N. Plant antimicrobial phenols as potential natural food preservatives // *J. Sci. Food Agric.* 2019. V. 99. pp. 1457–1474. <https://doi.org/10.1002/jsfa.9357>
47. AdebayoTayo, B.; Akpeji, S. Probiotic viability, physicochemical and sensory properties of probiotic pineapple juice.//*Fermentation.* 2016. V. 2. p. 20. <https://doi.org/10.3390/fermentation2040020>
48. Бурак, Л. Ч. Использование современных технологий в производстве ферментированных продуктов // *Научное обозрение. Технические науки.* 2023. № 5. С. 5-13. <https://doi.org/10.17513/srts.1446>
49. Kazakos, S.; Mantzourani, I.; Plessas, S. Assessment of pomegranate juice as an alternative “substrate” for probiotic delivery. Recent advances and prospects // *Fermentation.* 2020. V. 6. p. 24. <https://doi.org/10.3390/fermentation6010024>
50. Nowaczyk, P.M.; Bajerska, J.; Lasik-Kurdyś, M.; Radziejewska-Kubzdela, E.; Szwengiel, A.; Woźniewicz, M. The effect of cranberry juice and a cranberry functional beverage on the growth and metabolic activity of selected oral bacteria.// *BMC Oral.*

- Health. 2021. V. 21. p. 660. <https://doi.org/10.1186/s12903-021-02025-w>
51. Furtado, L.L.; Martins, M.L.; Ramos, A.M.; da Silva, R.R.; Junior, B.R.D.C.L.; Martins, E.M.F. Viability of probiotic bacteria in tropical mango juice and the resistance of the strains to gastrointestinal conditions simulated in vitro // *Semin. Ciênc. Agrár.* 2019. V. 40. pp. 149–162. <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2019v40n1p149>
52. Monteiro, S.S.; Beserra, Y.A.S.; Oliveira, H.M.L.; Pasquali, M.A.D.B. Production of probiotic passion fruit (*Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.*) drink using *Lactobacillus reuteri* and microencapsulation via spray drying. *Food.* 2020. V. 9. p. 335.
53. Soares, M.B.; Martinez, R.C.; Pereira, E.P.; Balthazar, C.F.; Cruz, A.G.; Ranadheera, C.S.; Sant'Ana, A.S. The resistance of *Bacillus*, *Bifidobacterium*, and *Lactobacillus* strains with claimed probiotic properties in different food matrices exposed to simulated gastrointestinal tract conditions // *Food Res. Int.* 2019. V. 125. p. 108542. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108542>
54. Gao, H.; Li, X.; Chen, X.; Hai, D.; Wei, C.; Zhang, L.; Li, P. The functional roles of *Lactobacillus acidophilus* in different physiological and pathological processes // *J. Microbiol. Biotechnol.* 2022. V. 32. p. 1226. <https://doi.org/10.4014/jmb.2205.05041>
55. de Oliveira Vieira, K.C.; Ferreira, C.D.S.; Bueno, E.B.T.; De Moraes, Y.A.; Toledo, A.C.C.G.; Nakagaki, W.R.; Pereira, V.C.; Winkelstroter, L.K. Development and viability of probiotic orange juice supplemented by *Pediococcus acidilactici* CE51 // *LWT.* 2020. V.130. p. 109637. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109637>
56. Campos, R.C.D.A.B.; Martins, E.M.F.; de Andrade Pires, B.; Peluzio, M.D.C.G.; da Rocha Campos, A.N.; Ramos, A.M.; de Castro Leite Junior, B.R.; de Oliveira Martins, A.D.; da Silva, R.R.; Martins, M.L. In vitro and in vivo resistance of *Lactobacillus rhamnosus* GG carried by a mixed pineapple (*Ananas comosus* L. Merrill) and jussara (*Euterpe edulis* Martius) juice to the gastrointestinal tract // *Food Res. Int.* 2019. V. 116. pp. 1247–1257. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.012>
57. Pinto, T.; Vilela, A.; Cosme, F. Chemical and sensory characteristics of fruit juice and fruit fermented beverages and their consumer acceptance // *Beverages.* 2022. V. 8. p. 33. <https://doi.org/10.3390/beverages8020033>
58. Naseem, Z.; Mir, S.A.; Wani, S.M.; Rouf, M.A.; Bashir, I.; Zehra, A. Probiotic-fortified fruit juices: Health benefits, challenges, and future perspective // *Nutrition.* 2023. V. 115. p. 112154. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2023.112154>
59. Mandha, J.; Shumoy, H.; Devaere, J.; Schouteten, J.J.; Gellynck, X.; de Winne, A.; Matemu, A.O.; Raes, K. Effect of lactic acid fermentation of watermelon juice on its sensory acceptability and volatile compounds. *Food Chem.* 2021, 358, 129809. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129809>
60. Бурак, Л. Ч. Использование сока бузины в производстве продуктов питания // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания. 2020. № 3. С. 38–44.
61. Guimarães, J.T.; Balthazar, C.F.; Silva, R.; Rocha, R.S.; Graça, J.S.; Esmerino, E.A.; Silva, M.C.; Sant'ana, A.S.; Duarte, M.C.K.H.; Freitas, M.Q.; et al. Impact of probiotics and prebiotics on food texture // *Curr. Opin. Food Sci.* 2020.V. 33.pp. 38–44. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2019.12.002>
62. Бурак, Л. Ч., Яблонская В.В. Влияние химического состава и микрофлоры сырья на процесс брожения яблочного сока // *Международный журнал прикладных наук и технологий Integral.* 2021. № 3. <https://doi.org/10.24411/2658-3569-2021-10056>
63. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Технологический процесс производства и оценка качества сока прямого отжима и концентрированного из плодов бузины, произрастающей в Республике // *Пищевая промышленность.* – 2021. № 11. С. 83–87. <https://doi.org/10.52653/PPI.2021.11.11.001>
64. Liu, H.; Cui, S.W.; Chen, M.; Li, Y.; Liang, R.; Xu, F.; Zhong, F. Protective approaches and mechanisms of microencapsulation to the survival of probiotic bacteria during processing, storage and gastrointestinal digestion: A review // *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2019. V. 59. pp. 2863–2878. <https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1377684>
65. Frakolaki, G.; Giannou, V.; Kekos, D.; Tzia, C. A review of the microencapsulation techniques for the incorporation of probiotic bacteria in functional foods // *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2021. V. 61. pp. 1515–1536. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1761773>
66. da Silva, T.M.; Pinto, V.S.; Soares, V.R.F.; Marotz, D.; Cichoski, A.J.; Zepka, L.Q.; Jacob Lopes, E.; de Bona da Silva, C.; de Menezes, C.R. Viability of microencapsulated *Lactobacillus acidophilus* by complex coacervation associated with enzymatic crosslinking under application in different fruit juice s// *Food Res. Int.* 2021. V. 141. p. 110190. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110190>
67. Melilli, M.G.; Buzzanca, C.; Di Stefano, V. Quality characteristics of cereal-based foods enriched with different degree of polymerization inulin: A review // *Carbohydr. Polym.* 2024. V. 141.p. 121918. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.121918>
68. Obayomi, O.V.; Olaniran, A.F.; Owa, S.O. Unveiling the role of functional foods with emphasis on prebiotics and probiotics in human health: A review.// *J. Funct. Foods.* 2024. V. 119. p. 106337. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2024.106337>
69. Fei, Y.; Chen, Z.; Han, S.; Zhang, S.; Zhang, T.; Lu, Y.; Berglund, B.; Xiao, H.; Li, L.; Yao, M. Role of prebiotics in enhancing the function of next-generation probiotics in gut microbiota.// *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2023. 63, 1037–1054. <https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1958744>
70. Бурак, Л. Ч. Влияние технологии высокого давления на ферментативную активность фруктовых консервов // *Научное обозрение. Биологические науки.* 2022. № 4. С. 63–73. <https://doi.org/10.17513/srbs.1296>

71. Roppolo, P.; Buzzanca, C.; D'Amico, A.; Culmone, A.; Tinebra, I.; Passafiume, R.; Bonacci, S.; Farina, V.; Di Stefano, V. Improvement of Antioxidant Activity and Sensory Properties of Functional Cookies by Fortification with Ultrasound-Assisted Hot-Air-Drying Blackberry Powders // *Foods* 2024.V. 13.p. 2402. <https://doi.org/10.3390/foods13152402>

72. Бурак, Л. Ч. Нетермические методы консервирования фруктовых соков // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2022. № 9. С. 75-85. <https://doi.org/10.17513/mjpf.13444>

73. Feng, T.; Wang, J. Oxidative stress tolerance and antioxidant capacity of lactic acid bacteria as probiotic: A systematic review. *Gut Microbes* 2020, 12,

1801944.

<https://doi.org/10.1080/19490976.2020.1801944>

74. Al-Fakhrany, O.M.; Elekhawy, E. Next-generation probiotics: The upcoming biotherapeutics. *Mol. Biol. Rep.* 2024, 51, 505. <https://doi.org/10.1007/s11033-024-09398-5>

75. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов. *Обзор // Техника и технология пищевых производств*. – 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357 <https://doi.org/10.21603/2074-9414-2024-2-2510>